

БИР ГАПИМ БОР

Рахимова Интизор Рустамовна

Урганч тумани ҳоқими ўринбосари - оила ва хотин-қизлар бўлими
бошлиғи, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8275131>

Ушбу мақолани ёзишга қарийб бир йил бўлди тайёргарлик кўраман. Айнан Оила ва хотин-қизлар тизимида фаолият юритиб бошлаганимдан буён ичимдаги жамоатчиликка айтиш учун шайланган сўзларим, дардларим бу аслида...

Иродасизлик, ёхуд пичоқ суякка етганда...

Ўз жонига қасд қилиш кейинги пайтларда аксарият ҳолларда аёллар, вояга етмаган қиз болалар ўртасида учраётганлиги ачинарли ҳолат. Аслида ушбу муаммо дунёнинг барча мамлакатларида кузатилаётган глобал муаммодир.

Урганч тумани мисолида 7 ойлик ҳисоботларга асосан ушбу нохуш вазият (қасд-суиқасд ҳолати) 2022 йилда 7 тани ташкил қилган бўлса, 2023 йилда 4 та ҳолатни ташкил қилади.

Ўрганиш натижаларига кўра, ўз жонига қасд қилган марҳума А.нинг 2 нафар вояга етмаган фарзандлари мавжуд эди. Турмуш ўртоғи К. узоқ муддатдан буён чет элда ишлаб келмоқда. А. қайнонаси ва қайнотаси билан бир ҳовлида яшаган. Аслида аёл кимга турмушга чиқади ва нима учун турмуш қуради, -деган ҳақли савол пайдо бўлади. Тўғри, ҳаёт биз истагандек бир маромда давом этмайди. Унинг ўзига хос қийинчиликлари инсонни тоблайди аслида. Лекин зиммасига рўзғор ташвиши, фарзанд тарбияси, пишир-куйдир ва хонадон саришталигини таъминлаш юклатилган бу аёл ҳаётида балки қандайдир бўшлиқ, ҳуввиллаган кенглик пайдо бўлгандир. Ҳар қандай ҳолатда унинг келинлик уйидаги ягона илинжи, суянчи турмуш ўртоғи. Унинг олисдалиги аёлдаги муайян изтиробларни юзага келтирган, дейишимиз мумкин. Бу аёлнинг билгани ичида кетди...

Куни кеча Фарғона вилоятида содир бўлган ҳолат эса, ота-онанинг “тушган жойингда тошдай қот”,- қабилида иш олиб борганидан. Қачон ўзбек халқи жондан азиз фарзандини тинглайди, дардига қулоқ тутсади. Ўз вақтида ушбу оила жигарбандининг сўзларига қулоқ тутса, ҳар қандай маҳалла-куйнинг гап-сўзидан фарзандга муҳаббатини устун қўйса, балки бу мудҳиш ҳолат рўй бермас эди. Гулдек фарзандини қабрга қўйгандан

кўра, гап-сўзларга эътибор бермасдан фарзандига яна умид, ишонч берган яхшироқ эмасмиди?

Балки...

Кимни кимдан ҳимоя қиляпмиз?

Яна бир масалага тўхталиб ўтсак. Бу ҳимоя ордери олиш масаласи. Аслида, “**ҳимоя ордери** — тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчига давлат ҳимоясини тақдим этувчи, хотин-қизларга тазйиқ ўтказаётган ёки уларга нисбатан зўравонлик содир этган шахсга ёхуд бир гуруҳ шахсларга нисбатан ушбу Қонунда белгиланган таъсир кўрсатиш чоралари қўлланилишига сабаб бўладиган ҳужжат” (Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 02.09.2019 йилдаги ЎРҚ-561-сон).

“Ҳимоя ордери” тазйиқ ва зўравонлик қурбони бўлган жабрдийда хотин-қизларга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан берилади. Турмуш ўртоғи, севган йигити, қайнота-қайнонаси, қайнсингиллари, қўни-қўшни, иш жойида бўлса, раҳбари ва бошқалар томонидан жисмоний ёки руҳий зўравонлик қурбонига айланган аёллар мазкур ордер асосида қонуний тарзда муҳофаза қилинади.

Ота-она ўз қизини гулдек парвариш қилиб вояга етказса-ю, умид билан турмушга узатса. Оиладаги маиший муаммолар, айтди-айтди ва деди-дедилар (аслида жиддий сабаб камдан-кам ҳолларда учрайди) икки ёш ўртасига совуқлик туширади. Қарабсизки, мушти тугилган куёв ва жабрдийда келин. Келинларда ҳам бетгачопарлик, сабрсизлик кузатилади. Кимдан кимни ҳимоя қиляпмиз?! Ўз тақдирини орзу-умидлар билан бир умрга боғлаган келинни бир умрлик севиб-ардоқлашга сўз берган куёв йигитданми?!

Эҳ афсус! Аёл нозиқ ҳилқат. У ҳимояга муҳтож. Унинг юзидаги бир томчи ёш умидсизлик, чорасизлик, ожизлик белгиси. Шундай ожизага зуғум ўтказган, калтаклаган Эрни ким дейиш мумкин?!

Жорий йилда профилактика инспекторлари томонидан 69 нафар аёлларга “ҳимоя ордер”лари берилган. Шундан 81 фоизи аёлга турмуш ўртоғидан ҳимояланиш мақсадида расмийлаштирилган.

Онани ўғлидан ҳимояланишига нима дейсиз?...

Ажрим- ягона ечимми?

Биласизки, тараққий этган мамлакатларда барча тизим ва ташкилотнинг ўз баҳолаш мезонлари белгиланади. Маълумки, **KPI** – бу ташкилот (идора, муассаса ва корхона)лар ва хизматчилар фаолиятини белгиланган талаб даражасида олиб борилишини ёки белгиланган

мақсадга эришишни назорат қилувчи, баҳоловчи самарадорлик ёки натижадорлик кўрсаткичи деб ҳам юритилади. Қисқача айтганда, **KPI** - белгиланган мақсад бўйича “ўлчов мосламаси”.

Қайсидир маънода бизнинг туман оила ва хотин-қизлар бўлими самарадорлик кўрсаткичининг тушишига оилавий ажримлар ошиши таъсир ўтказади.

2022 йилда Урганч туманида 122 та ажрим қайд қилинган бўлса, 2023 йилнинг 7 ойлик якунига кўра ушбу ҳолат 154 тани ташкил этмоқда (йил якунига эса анча бор...).

Туманда оилаларнинг бузилиш сабаблари ўрганиб чиқилганда, 15 та ҳолатда фарзандсизлик, 1 тасида хиёнат, 29 тасида узоқ вақт бирга яшамаслик, 48 тасида оилавий келишмовчиликлар ва қолган ҳолатларда ёшларимизнинг оила қуришга тайёр эмаслиги, соғлиғига эътиборсизлик, йигитларнинг рўзғор тутишни, оиласини моддий таъминлаш, фарзандларни маънан ҳамда жисмонан соғлом қилиб тарбиялашни ўз бурчлари, деб билмасликлари, қизларнинг эса уй бекаси, оналик вазифасини тушунмаслиги, аксарият ҳолларда қайнона ва келин ўртасидаги можаролар туфайли юзага келаётганлиги маълум бўлди.

Шундан, 30 ёшгача ажрим бўлган оилалар 42 та, 30 ёшдан катталар 112 тани ташкил этади. Демак, ажрим унчалик ҳам ёш оилаларда кузатилмаяпти. Мавжуд кичкинагина келишмовчилик, зиддият, хўмрайишлар йиллар суронида кучли бўронга айланиб эр-хотинни икки тарафга ажратиб ташламоқда. Ушбу бузилган оилалардаги ёки ота, ёки она меҳрига ташна, аламзада, норози кайфиятдаги 186 нафар боланинг кейинги тақдирига ким масъул?!

Шунингдек, ажрим ҳолатлари оилалардаги келишмовчиликлар, мажбурлаб турмушга узатиш (уйлантириш), ўзаро муҳаббатнинг йўқлиги, феъл-атворнинг тўғри келмаслиги, эр ёки хотиннинг касаллиги, ачинарлиси, айрим йигитларнинг ичкиликбозлик, гиёҳвандликка берилиб кетиши ёки бошқа ўзидан катта ёшдаги аёллар билан ҳаёт кечирishi натижасида ҳам келиб чиққан.

Демак, ажримларнинг сабаби турлича, хулқ-атвори тўғри келмаганлиги, хиёнат туфайли, учинчи шахс аралашуви ва узоқ муддат бирга яшамаслик...

Энг ачинарлиси, узоқ йиллар бирга яшамаган оила қайсидир раҳбар даврига келиб, судга ёки ФХДЁ бўлимига ажрим даъво қилиб мурожаат қилади. Қарабсизки, сунъий равишда ўз-ўзидан рақамлар ошиб кетади.

Ваҳоланки, бу оила аллақачон туб-тубдан емирилиб, бирга яшаш учун ҳеч қандай илинж қолмаган.

Маили фаолият самарадорлиги тушса тушар, ўртада шахснинг қадр-қиммати ва ҳаёти, ўзлиги масаласи борлигига эътибор қаратинг. Бизнинг кўр-кўрона рақамларимиз остида (биринчи мавзуга қайтинг) кимнингдир ҳаёти интиҳоси ётиши мумкинлигини эсдан чиқарманг.

Ушбу ажрим бўлган оилалардаги аёл ва эркекнинг никоҳдан ажрашгандан кейинги тақдири албатта эркек фойдасига ижобий ечим топади. Янги оила, осонликча тузиладиган янги оила десам янада тўғрироқ бўлади. Лекин ҳаммада ҳам шундайми? Йўқ, биринчи бор оиласи бузилишига йўл қўйиб берган эркек учун кейинги ҳаётидаги оиланинг бузилиши оддий ҳолдек туюлади назаримда.... Азизам, қизларжон, эътибор беринг!!!

Аёл-чи? 2-3 нафаргача фарзанд, уларнинг ўқиши, кийинтириш, даволатиш, ҳар ойлик алимент пулларини ололмасдан собиқ эрининг устидан МИБга мурожаатлари, тор қорнига сиққан онасининг кенг уйига сиғмай қолиш, уйсизлик, умидсизлик, енгил-елпи ҳаётни танлаш ва ҳоказо...

Азиз юртдош! Келинг, мулоҳаза юритайлик. Кечаги хатоларимиз бизга қимматга тушганини англадик. Кейинги авлод тарбиясида виждон, софдиллик, инсонпарварлик, адолат, ор-номус, ғурур, шаън сингари туйғуларнинг буғилишини олдини олайлик. Ҳар биримиз биздан кейинги авлод олдида қарздор эканимизни ҳис қилайлик!!!